

ИСКУССТВО ЭПОХИ ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА В СИСТЕМЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ИСКУССТВА.

Бахриева Шахло Карим кизи

Магистр искусствознания (Национальный
институт художеств и дизайна имени
Камолиддина Бехзода, Узбекистан)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13917633>

Ключевые слова: взаимодействие; синтез; искусство; Темуридская эпоха; Амир Темура; миниатюра.

Аннотация: В истории общественное развитие не всегда шло гладко, человечество пережило множество препятствий, кризисов, деградации и неудач. Но удавалось преодолевать их, возрождать материальные и культурные ценности и стремиться к новым достижениям. Эпоха расцвета, подъёма в развитии науки и искусства называется "ренессансом". В Западной Европе такое возрождение произошло между XV и XVIII веками после почти 700 лет мракобесия. В Центральной Азии первый период этого возрождения длился с IX по XII века. Масштабы, последствия и влияние на мировую цивилизацию были огромными.

Археологи, культурологи, искусствоведы, нумизматы, историки и другие ученые отмечают своеобразие и богатое содержание культуры народов Центральной Азии.^[1] При этом культура Центральной Азии гармонически сочетает в себе элементы культуры Запада и Востока, что придаёт ей особое своеобразие и индивидуальность. В книге «Древние цивилизации» показываются две особенности культуры Центральной Азии: с одной стороны, она развивалась во взаимовлиянии различных культур региона, а с другой стороны, в близкой взаимосвязи с другими очагами древней мировой цивилизации.^[2]

Амир Темура, один из величайших политиков и реформаторов средневековья, выдающаяся фигура мировой истории. Период правления династий Амира Темура и Темуридов сыграл важную роль в истории средневековой цивилизации, и его влияние отразилось не только на всем Среднем Востоке, но и на культурном развитии европейского Возрождения, которое способствовало прогрессу всего мира. Сегодня существует высокий интерес к этому периоду в истории и художественно-культурной истории независимого государства Узбекистан. Это отношение связано с возрождением традиционных культурных и духовных ценностей, восстановлением многих искаженных страниц

национальной истории и восстановлением исторической справедливости по отношению к некоторым историческим личностям.

Искусство эпохи Темура и Темуридов - XIV - начало XVI вв., ознаменовывается своеобразным Ренессансом в общественной и культурной жизни не только Мавераннахра, но всего Среднего Востока, на территории которого раскинулась империя Амира Темура. Темуридский ренессанс был историческим периодом охватывающий конец XIV, XV и начало XVI веков. В это время наблюдается истинный взлет искусств, поэзии и науки. В области пластических искусств процветают художественные ремесла, миниатюра и архитектура. Торжествует стиль роскоши и изящества.

В развитии изобразительного искусства стран мусульманского мира существенную роль сыграл приписываемый хадисами самому пророку Мухаммаду запрет на изображение живых существ и, прежде всего, человека, ибо, создав его образ, художник не мог придать ему душу, это под силу лишь Аллаху. Реакцией на это стало развитие восточного орнамента, расцвет которого во многом был связан с успехами в этих странах математических наук. Владение приемами разнообразных геометрических построений определило бесчисленные варианты комбинаций прямоугольных, многогранных, звездчатых, круговых форм. Разрабатывается и растительный орнамент, который также соподчинён геометризovanным начертаниям волны, спирали, медальона (мадохиль). И, наконец, видную роль играет эпиграфический орнамент, где привлекает не только содержание надписи, но и красота её начертания[3].

В истории художественной культуры народов Востока XIV-XV вв. отмечены необычайным взлетом миниатюрной живописи. Развитие ее на Среднем Востоке простиралось и на два последующих столетия.

Возникшая на почве согдийских, хорезмийских, тохаристанских, древнеиранских, коптских, сирийских и других традиций домусульманского и раннемусульманского искусства средневековая миниатюра испытывает подъем вслед за общим возрождением искусств в послемонгольское время.[4] В конце XIII в. пробуждается миниатюра Мосула, Багдада (Ирак) и Тебриза (Иранский Азербайджан). В конце XIV - первой половине XV в. вспыхивает блестящий очаг миниатюры в древнем Ширазе (юг Ирана). Новые центры восточной миниатюры возникают в Хорасане и Средней Азии. Для XV в. школы Герата и Самарканда — едва ли не самые передовые.

К третьему десятилетию XV века самым блистательным центром восточнотимуридской живописной школы становится Герат. Ей покровительствует сам Шахрух, но особенно сын его Байсункар, а после смерти последнего (1438)—внук Ала ад-Давля. Байсункар основывает в столице империи особую «книжную палату»— Китабхану, где концентрирует целую плеяду лучших каллиграфов, иллюминаторов, переплетчиков и миниатюристов Среднего Востока[5].

Здесь осуществляется работа по переписке старинных классических и современных произведений восточной поэзии и прозы, проводится первый труд по сведению текста «Шах-наме», здесь царит подлинный культ книги и возникают те шедевры книжного искусства гератской школы, которые доныне составляют гордость рукописных мировых собраний.

Миниатюрные работы времени Темуридов создавали Абд ал-Хайя, ПирАхмед Баги-Шамали, Мавляны Халила Мирза Шахрухи, Мирек Наккаша, Камалиддин Бехзад, Шах Музафар, Касем-Али, Ходжа Мухаммед Наккаш и других известных художников того же периода. На многих миниатюрах не осталось имен их создателей.

Исследователь восточной, особенно среднеазиатской, миниатюры Г. А. Пугаченкова показала неоспоримое наличие здесь в XVI в. двух течений: одного самобытного, следующего давним местным традициям, сурового, энергичного и правдивого стиля, другого — более изысканного, продолжавшего в лице Махмуда Музаххиба, Мухаммеда Чагры-Мухассина и других мастеров традиции Гератской школы. Это явление можно сравнить с положением в миниатюрной живописи Средней Европы в ту же пору, где также обрисовались два течения – общеренессансное и местное, более близкое к традиционному[6].

В результате синтеза этих направлений появились невероятные работы такого художника, как Мохаммед Мурад Самарканди, из голубых или лиловых лошадей с фоном из умбристо-зеленых или марганцево-черных холмов. В Мавераннахре искусство миниатюры продолжало плодоносить и в первой половине XVII в., когда восточная миниатюра других школ стала терять чистоту стиля. Такая устойчивость старого очага миниатюр объясняется глубокой традицией и нераздельной связью миниатюры с другими видами современного ей искусства.

Во время своего расцвета все виды пространственных, пластических, изобразительных искусств, а также поэзия, музыка, танец взаимно

дополняли друг друга. Соединяющую роль играли общие художественные идеи века. Система также способствовала художественному самоопределению и развитию правил и систем, поощряя все виды искусства к целостному самовыражению. Интересно проследить, как подобные идеи просачивались через теоретические трактаты о ритмах и рифмах, музыке и стихосложении, каллиграфии и орнаменте.

Неоднократно отмечалось, что многое в поэзии Навои напоминает тонкую игру линий и красок гератских художников. Золото осени, зелень весенних лугов, серебро, вода, мрамор стен - в Навои присутствует то же чувство видения, ощущения и переживания, которое присуще творениям миниатюристов, как будто художник и поэт видят мир через одну призму. Художники и поэты связаны друг с другом единым кругом художественных идей и единой системой выражения, вытекающей из эстетических идеалов своего времени.

Сущность эстетической системы, лежавшей в основе всех видов искусств Среднего Востока, заключалась в строгой соподчиненности ритмов и мелодий определенным сюжетам.

Известно, что после гибели Улугбека (1449) и перехода власти в Самарканде в руки реакции происходит отлив художников из Самарканда в Герат, а после разгрома Герата кызылбашами (1512) мастера из Герата уходят в Бухару. Здесь с новой силой возрождается старый очаг миниатюры, пронизательно названный В. В. Стасовым «Туркестанским».

Расцвет миниатюрной живописи современен Ренессансу и барокко в странах Европы и может отражать один из тех общемировых процессов развития культуры, которые характеризуют общность духовных идей, протекавших в единых хронологических рамках, но сохранявших специфику своего воплощения у разных народов.

Классическая живопись Запада имеет единые эстетические истоки с искусством Востока Темуридского времени. Европейские художники от титанов Ренессанса до великих мастеров XX века искали вдохновение в миниатюрной живописи и декоративном искусстве мусульманского Востока Темуридского времени.

Можно с уверенностью сказать, что художникам-миниатюристам была известна западноевропейская живопись. История свидетельствует, что в конце XV в. при дворе оттоманского султана работал венецианский живописец Джентиле Беллини; портреты его работы, выполненные в лучших традициях итальянского Ренессанса, султан посылал ко двору

гератского правителя, с целью продемонстрировать достижения своей мастерской.[7] Бехзад, работавший в те годы в Герате, принимает вызов итальянца, и создает серию портретов, в которых синтезирована европейская цвето-пластическая манера с приемами миниатюры. О том, насколько уверенно великий миниатюрист владел приемами реалистической живописи, свидетельствует созданный им портрет дервиша (1500 г.). Вместе с тем, эта работа имеет несомненную композиционную общность с шедевром Леонардо да Винчи "Джоконда" (1503-06 гг.), что дало основание Хакимову провести параллель между двумя картинами и выявить в них наличие не только формальной, но и структурно-смысловой связи, общего эмоционального импульса.[8]

В миниатюрах XV в. постепенно происходит сложение различных жанров - появляются портрет, пейзаж и проч., что стало одним из ярчайших показателей развития светского начала в культуре эпохи Темуридов.

Одним показателем "светскости" культуры является широкое развитие бытовой тематики, сюжетов, "связанных с жизнью и трудом простого народа. В них отразился созидательный дух эпохи и дальнейшее развитие гуманистической концепции самоценности человека, тяга к расширению тем, связанных с различными аспектами повседневной жизни (миниатюры "Строительство мечети в Самарканде, "Строительство замка Хаварнак" "Приготовление к празднику").[9]

В основе искусства времени Темуридов лежит средневековое миросозерцание. Под его влиянием формировались средневековые художественные образы и идеи. Хотя это искусство имело дофедералистское содержание, однако имела идеологию, намного опередившую свое время. Этим оно во многом обязано гению своих ученых и таланту своих художников и ремесленников.

Этот стиль, сформировавшийся в благородном творческом соревновании, объединил лучшие достижения художественной культуры народов Среднего Востока XIV века и в то же время обозначил новый язык в развитии этой культуры. Восточное искусство и династия Темуридов оказали влияние на современников и будущие поколения, выходя далеко за свои идеологические рамки. Оно отражает реальность своего времени и является одним из важнейших звеньев в истории мировой культуры и искусства

Использованная литература:

1. Холигитова, Н. Х. Эпоха мусульманского ренессанса IX-XII веков в Центральной Азии / Н. Х. Холигитова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 9 (68). — С. 397-398.
2. Древние цивилизации. — М.: Мысль, 1989.
3. И. Ремпель. Эстетические основы искусства эпохи Темуридов (На материалах миниатюрной живописи)
4. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. «История искусств Узбекистана» , изд-ва «Искусство», 1965г.
5. Г. А. Пугаченкова.К проблеме школы среднеазиатских миниатюристов XVI— XVII вв.,
6. XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР, М., 1960
7. Bahari E. Bihzad. Master of Persian Painting. London, New-York, 1997.
8. Хакимов А. Бехзад: западно-восточный контекст (парадоксы исторических ассоциаций). Т., SAN'AT, No 4, 2000.
9. Исмаилова Э. Бехзад и гератская школа миниатюрной живописи: к тематике миниатюр. // Тезисы Международной конференции "Камолиддин Бехзад и искусство восточной миниатюры". - Т., 2000, с.12.

